

Guía N°3

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

Rango etario 10 a 14 años

¿Cómo están?

Guía N°3

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Conocer y practicar el “manual del buen encuestador”, el cual nos ayudará a saber qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de realizar una encuesta.

¿Recuerdan que en la guía de la actividad anterior les hemos comentado que existen cuatro grandes etapas en el trabajo con encuestas? Hasta ahora hemos visto las dos primeras:

- 1) Definir el objetivo de la encuesta
- 2) Formulación del cuestionario

¡Hoy conoceremos la
tercera de estas
cuatro etapas!

ACTIVIDAD 1: Recordando la guía anterior

Según lo aprendido en la guía anterior, completa las siguientes definiciones con tus propias palabras.

Público objetivo: _____

Pregunta cerrada: _____

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

Etapa 3. Trabajo de campo

Esta etapa consiste en la obtención directa de los datos, es decir, es la etapa en la cual se **aplica** la encuesta con las preguntas que han sido formuladas por ustedes, para conocer qué dicen, sienten u opinan las personas. El trabajo de campo hay que planificarlo muy bien. Antes de salir a encuestar:

- Prepararemos el material necesario (encuestas que vayamos a realizar, lápices, etc).
- Estudiaremos muy bien la encuesta.
- Iremos al lugar donde está nuestro público objetivo

Quería conocer cuáles son los productos más consumidos por las personas del barrio en el que vivo.

Para ello, fui al supermercado de mi barrio a hacer encuestas.

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

A continuación te presentamos el “manual del buen encuestador”. Si consigues recordar estos 8 consejos, te convertirás en un(a) gran encuestador(a).

Manual del buen encuestador

1° Evitar ir con alguna polera o chapita con un contenido “ecológico”. Así evitarán que el encuestado modifique sus respuestas.

2° Saludar cordialmente.

3° Hablar del objetivo de la encuesta ¿Qué es lo que se busca conocer?

4° Pedir el asentimiento (permiso) del encuestado.

5° Leer las preguntas y las alternativas de respuesta de forma clara.

6° Evitar manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con las respuestas que le dan las personas, poniendo cara de sorprendido, enojado u otra.

7° Marcar y registrar las respuestas en la encuesta.

8° Finalizada la encuesta, agradecer al encuestado por su tiempo y buena disposición.

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

ACTIVIDAD 2: Practicamos el manual

1. Formen grupos de cuatro personas.

2. Cada uno elegirá uno de los roles que se observan en la figura.

3. El(la) encuestador(a), aplicará las preguntas de la **Hoja 1**.

4. El(la) responsable de escala, recortará y mostrará al encuestado(a) la escala de respuestas de la **Hoja 1**.

5. El(la) evaluador(a), deberá completar la tabla de evaluación de la hoja 2 y verificar que el(la) encuestador(a) está siguiendo correctamente los pasos del “Manual de buen encuestador”

6. Cambien de roles cada vez, hasta que cada uno de los cuatro integrantes del grupo haga todas las tareas sin repetirse.

Nota: Si disponen de tiempo, pueden crear situaciones complejas, las personas en la calle son impredecibles y los(as) encuestadores(as) no deben verse afectados(as) por ello. Por ejemplo: (1) El(la) encuestado(a) no quiere responder su encuesta o (2) El(la) encuestado(a) responde algo sorprendente, como por ejemplo, le encanta la basura que hay en la playa.

¡Inventen otras situaciones que se podrían encontrar en el momento de encuestar en la calle!

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

HOJA 1

Pregunta 1:

Observe la escala 1 y responda: En el último mes, aproximadamente, ¿Cuántas veces ha oído hablar sobre las basuras marinas en medios de comunicación como televisor, radio, periódico, revistas o redes sociales?

Pregunta 2:

Observe la escala 2 y responda: ¿Cuánto sabe sobre las basuras marinas en los océanos?

Pregunta 3:

Observe la escala 1 y responda: ¿Qué tan seguido ha visto que personas que usted NO CONOCE dejen basura en la playa?

Recorta por la línea

Escala 1

Nunca

Raramente

A veces

Frecuentemente

Siempre

Escala 2

Nada

Muy poco

Algo

Mucho

Soy un(a) experto(a)

Guía N°3

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

HOJA 2

Marca con una “X” cuando tu compañero(a) cumpla con las recomendaciones del “Manual del Buen Encuestador”

Pasos	Encuestador (a) N°1	Encuestador (a) N°2	Encuestador (a) N°3	Encuestador (a) N°4
Evitar el uso de etiquetas ecológicas				
Saludo cordial				
Mencionar objetivo				
Pedir asentimiento				
Leer preguntas y alternativas de forma clara				
Marcar y registrar respuestas				
Evitar hacer expresiones según la respuesta				
Al finalizar, agradecer por tiempo y disposición				
Observaciones o consejos				

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

ACTIVIDAD 3: Encuestamos en la escuela

1. Formen parejas de trabajo; uno(a) será quién encuesta y otro(a) será el(la) responsable de escala, **utilicen la escala de la Hoja 1**.
2. Revisen antes el “Manual del buen encuestador”.
3. Salgan de la sala de clases para encuestar a estudiantes, profesores, auxiliares, funcionarios(as) o cualquier persona que encuentren dentro de su escuela o club ecológico.
4. Pongan en práctica el manual del buen encuestador cada vez que vayan a encuestar.
5. En la siguiente hoja, podrán recortar el material que necesitan. Uno es para el(la) encuestador(a) y el otro para el(la) responsable de escala.
6. Registren las respuestas en la hoja y **no olviden guardarlas para la próxima guía en la que analizaremos los resultados.**

La escuela es un buen lugar para practicar ¿verdad? Mucho entrenamiento es necesario, para que el día que salgamos a hacer la encuesta ReCiBa nos salga muy bien!

Guía N°3

Conociendo y practicando el “Manual del buen encuestador”

Objetivo: Conocer qué piensan las personas de la escuela sobre la presencia de basura en playas.

Público objetivo: Personas de nuestra escuela o club ecológico.

Pregunta 1:

Observe la escala 1 y responda: ¿Qué tan seguido ha visto que personas que usted NO CONOCE dejen basura en la playa?

Escala de respuesta	Encuestado(a) 1	Encuestado(a) 2
a. Nunca		
b. Raramente		
c. A veces		
d. Frecuentemente		
e. Siempre		

Pregunta 2:

Observe la escala 2 y responda: ¿Cuánto sabe sobre las basuras marinas en los océanos?

Escala de respuesta	Encuestado(a) 1	Encuestado(a) 2
a. Nada		
b. Muy poco		
c. Algo		
d. Mucho		
e. Soy Experto(a)		